

Lochaxtfragment aus der Umgebung des Klosters Heiligkreuz in Cham (Amt für Denkmalpflege und Archäologie Zug, Inv-Nr. 1910-77.1)	
Objektbeschreibung: Lochaxtfragment (Inv.-Nr. 1910-77.1) aus Serpentin, das in der Umgebung des Klosters Heiligkreuz in Cham gefunden wurde. Die Lochaxt weist Ähnlichkeiten zu Vergleichsbeispielen aus Egolzwil 3 LU und Zofingen AG auf und könnte dieser Typengruppe angehören. In der Seitenansicht ist die Oberseite zum Nacken hin allerdings nicht abgerundet, so wie es bei «Aichbühler Äxten» aus dem süddeutschen Raum zu finden ist. Zeitlich lassen sich alle Vergleichsbeispiele ins frühe Jungneolithikum datieren. Äxte aus dieser Zeit werden oftmals als Waffen interpretiert, welche möglicherweise von südosteuropäischen Kupferäxten abgeleitet worden sind. Ungewöhnlich sind die helle Farbe und die teilweise vorhandenen Oberflächenzerstörungen des Chamer Lochaxtfragments. Diese könnten auf Feuerspuren zurückgeführt werden, welche wiederum ein Zeichen für rituelle Handlungen sein könnten. ¹	
Situation: Der Schuhleistenkeil wurde am 18. April 2022 im Gebäude des ADA gemacht. Umwelteinflüsse sind daher minimiert.	

1 Gross, Eda; Huber, Renata; Reinhard, Jochen; et. al.: Cham, Heiligkreuz: Einzelfunde, in: Tugium (38), 2022, S. 38–41.

Aufnahmen:

Die Aufnahmen wurden mit folgender Kamera erstellt:

- Sony alpha 6000 (ILCE-6000)
- Makroobjektiv Sony 30 mm f3.5 (SEL30M35)

Zur Erstellung der Fotografien wurde das Objekt auf einen Drehteller gelegt. Zur optimalen Belichtung wurde ein Fotozelt verwendet. Die Ausleuchtung wurde mittels einzelnen LED-Leuchten bewerkstelligt. Eine davon wurde auf der Kamera montiert und die andere wurde neben der Lichtzelt auf den Tisch gestellt, sodass diese das Objekt von der Seite beleuchtete.

Die Kamera wurde auf einem Stativ befestigt. Die Aufnahmen wurden auf drei verschiedenen Höhen gemacht (siehe rechts), während das Objekt mithilfe des Drehtellers bewegt wurde. Auf den unteren beiden Ebenen wurde der Drehteller um 10° gedreht, sodass jeweils 36 Fotos entstanden. Die oberste Ebene wurde um 45° gedreht, sodass 8 Fotos aufgenommen wurden. Das Objekt musste gewendet werden, damit alle Flächen fotografiert werden konnten.

3D-Photogrammetrie:

Die Fotos mussten auf verschiedene Chunks verteilt werden, damit am Schluss ein fertiges Modell erstellt werden konnte. Sowohl Mesh als auch Textur liessen sich problemlos erstellen.

Das daraus erstellte Modell zeigt die Details der Lochaxt originalgetreu auf. Neben den offensichtlichen Abbrüchen an der Axtschneide und der Bruchstelle am Schaftloch, werden auch kleinere Unebenheiten auf der ansonsten

glatten Steinoberfläche abgebildet.
 Eigentlich sollte zur Skalierung ein Winkel mit drei mit 20 Bit codierten Targets im im Abstand von 0.10 cm dienen. Da der Punkt im Eck auf den Fotos zumeist abgeschnitten war und die anderen so unscharf waren, dass die Targets nicht erkannt wurden, wurde stattdessen die mit fotografierte Farbkarte verwendet. Darauf ist ein Massstab mit Millimeterteilung aufgedruckt.
 Aus nicht nachvollziehbaren Gründen wird im erstellten Report allerdings ein anderer Fehlerwert des Scale Bar ausgegeben als in Metashape (siehe rechts). Die Skalierung des Modells scheint dennoch korrekt zu sein.

Scale Bars	Distance (m)	Accuracy (m)	Error (m)
✓ point...	0.100000	0.001000	0.000001

Total Error

Control scale ...	0.000001
Check scale b...	

Werte des Scale Bar in Metashape.

Label	Distance (m)	Error (m)
point 3_point 4	0.100001	8.84913e-07
Total		8.84913e-07

Table 4. Control scale bars.

Werte des Scale Bar im Report.